

SIMULASI PENYEBARAN HIV PADA NETLOGO

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Email : tb.ac.id@gmail.com

Abstrak: Penyebaran infeksi HIV pada populasi sangat rentan terjadi melalui hubungan seksual. Untuk mensimulasikan model penyebaran HIV digunakan metode pemodelan simulasi berbasis agen. Pada pemodelan penyebaran HIV ini menggunakan asumsi bahwa individu yang telah terinfeksi HIV akan melakukan hubungan seksual yang aman dan penggunaan kondom 100% efektif. Dengan menggunakan simulasi berbasis agen ini dapat diketahui informasi dari suatu proses simulasi dengan menganalisis perilaku dan interaksi antar agen pada 4 aspek yaitu kecenderungan populasi untuk saling berpasangan (*Coupling-Tendency*), rata-rata waktu individu berpasangan dalam suatu populasi (*Average-Commitment*), rata-rata penggunaan kondom pada populasi (*Condom-Use*), dan rata-rata individu melakukan tes HIV (*Test-Frequency*) pertahunnya. Hasil dari eksplorasi pada variabel *average-coupling-tendency* dan *average-commitment* menggambarkan perubahan perilaku seksual individu yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan penyebaran HIV, sementara eksplorasi pada variabel *average-condom-use* dan *average-test-frequency* merupakan solusi untuk masalah penyebaran HIV. Untuk mendapatkan kondisi optimal dalam simulasi penyebaran HIV ini adalah dengan memperbesar rata-rata individu untuk melakukan tes HIV dan memperbesar rata-rata penggunaan kondom dalam berhubungan seks agar mencegah penyebaran HIV lebih luas lagi.

Kata Kunci: HIV, Netlogo, *Agent-Based-Modeling*

PENDAHULUAN

HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tiap tahunnya meningkat. Sebagaimana telah diketahui sekarang, penyebaran HIV dapat melalui berbagai cara yaitu dengan kontak seksual (baik heteroseksual maupun homoseksual), transmisi melalui jarum suntik diantara pengguna narkoba, transfusi darah dan pemberian ASI kepada bayi oleh ibu yang terinfeksi HIV. Namun penyebaran HIV melalui hubungan seks memberikan sumbangan yang besar pada laju epidemik HIV. Mayoritas infeksi HIV berasal dari hubungan seksual tanpa pelindung antarindividu yang salah satunya terkena HIV.

Untuk mempermudah pengambilan keputusan dan melihat efek dari suatu permasalahan yang kompleks dibutuhkan suatu model yang dapat mempresentasikan objek dari sistem yang akan diteliti. Salah satunya dapat menggunakan pemodelan. Metode pemodelan yang efektif untuk digunakan pada sistem yang kompleks adalah model simulasi. Model simulasi ini digunakan untuk memvisualisasikan suatu kejadian atau sistem tertentu. Hingga saat ini, terdapat banyak model simulasi yang dapat digunakan untuk memodelkan suatu sistem. Salah satu jenis model simulasi yang cocok digunakan untuk memvisualisasikan suatu sistem adalah pemodelan dan simulasi berbasis agen. Simulasi berbasis agen telah digunakan secara luas dalam mempelajari dan memvisualisasikan fenomena-fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan simulasi berbasis agen dapat diketahui efek dari suatu proses simulasi dengan menganalisis perilaku dan interaksi antar agen. Hal ini membuat simulasi berbasis agen cocok untuk digunakan

pada model simulasi penyebaran HIV. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam membuat pemodelan simulasi berbasis agen adalah netlogo. Dengan aplikasi ini suatu sistem dapat dimodelkan dan divisualisasikan pada komputer.

Model simulasi penyebaran HIV pada paper ini hanya berfokus pada penyebaran HIV melalui hubungan seksual. Pada simulasi ini akan diteliti efek dan informasi yang muncul dari hasil eksplorasi pada empat aspek perilaku seksual manusia yaitu kecenderungan populasi untuk saling berpasangan, rata-rata waktu individu berpasangan dalam suatu populasi, rata-rata penggunaan kondom, dan rata-rata individu melakukan tes HIV pertahunnya.

Tujuan dari eksplorasi model simulasi ini adalah untuk melihat hubungan antara jumlah populasi yang terinfeksi HIV dan jumlah populasi yang tidak terinfeksi HIV. Pada paper ini akan dipaparkan informasi yang didapatkan dari hasil tuning pada model simulasi penyebaran HIV. Selain itu, dari hasil eksplorasi model simulasi ini akan didapatkan skenario yang dapat dilaksanakan dalam rangka upaya mengurangi penyebaran HIV.

AGENT BASED MODELING AND SIMULATION

Agent Based Modeling And Simulation adalah suatu metode yang digunakan untuk eksperimen dengan melihat pendekatan dari bawah ke atas (*bottom - up*) bagaimana interaksi perilaku-perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku sistem. Pemodelan dan simulasi berbasis agen ini merupakan simulasi berbasis komputer untuk memodelkan semua perilaku agen yang terlibat dalam dunia nyata dengan harapan interaksi antar agen dapat menghasilkan atau menggambarkan sifat utama

yang dapat digunakan lagi sebagai alat bantu untuk eksplanatori atau prediksi dalam mengambil keputusan di dunia nyata.

MODEL SIMULASI PENYEBARAN HIV

Model simulasi adalah seperangkat aturan seperti persamaan yang mendefinisikan bagaimana sistem yang dimodelkan akan berubah di masa depan berdasarkan kondisi saat ini. Model dapat menggambarkan karakteristik dari suatu kejadian. Simulasi merupakan suatu alat analisis yang handal untuk merencanakan, mendesain, dan mengontrol proses sistem yang kompleks. Untuk membuat simulasi model dapat dibuat pada aplikasi komputer. Adapun hubungan simulasi dan model adalah sebagai berikut:

Gambar. 1 : Hubungan Simulasi dan Pemodelan

Berdasarkan gambar diatas sebelum melakukan pemodelan harus diketahui sistem nyatanya. Pada simulasi ini dimodelkan penyebaran HIV pada suatu populasi yang disimulasikan pada komputer dengan metode pemodelan dan simulasi berbasis agen.

Penyebaran HIV dapat terjadi melalui kontak seksual. Salah satunya dengan melakukan hubungan seksual antar individu secara bebas tanpa menggunakan pelindung sehingga membuat penyebaran semakin meningkat. Berdasarkan permasalahan nyata tersebut, terdapat asumsi-asumsi yang diterapkan pada model penyebaran HIV adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan kondom 100% efektif untuk mencegah HIV
2. Individu yang telah terinfeksi HIV akan melakukan *safe sex*
3. Tidak adanya kematian dan kelahiran pada model simulasi ini.
4. Tidak membedakan jenis kelamin
5. Penyebaran HIV hanya melalui hubungan seksual

IDENTIFIKASI AGEN

Pada simulasi berbasis *agent based modeling* untuk penyebaran HIV perlu adanya agen. Agen digunakan untuk memodelkan individu dalam suatu ekosistem. Setiap agen ini memiliki properties dan perilaku masing – masing.

Pada model ini populasi diwakili oleh:

1. Agen Hijau : Menunjukkan individu yang tidak terinfeksi HIV
2. Agen Biru : Menunjukkan individu yang terinfeksi HIV namun individu tersebut belum diketahui apakah individu tersebut terdeteksi terkena HIV atau tidak karena belum melakukan tes darah
3. Agen Merah : Menunjukkan individu yang terinfeksi HIV

PENENTUAN PARAMETER MODEL

Setelah diketahui asumsi-asumsi yang diterapkan dan mengetahui agen-agen yang terlibat , perlu diketahui output dari model tersebut, variabel dan parameter model. Output model merupakan hasil keluaran model yang besaran nilainya ditentukan oleh variabel serta parameter. Parameterisasi model merupakan proses estimasi nilai atau data-data yang diperlukan untuk menjalankan model simulasi. Parameter yang digunakan pada pemodelan ini ada 5, yaitu:

1. *Initial people* : Parameter ini menunjukkan total populasi
2. *Average-coupling tendency* : Parameter yang menunjukkan kecenderungan populasi untuk saling berpasangan (nilai 0-10)
3. *Average-commitment* : Parameter yang menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan individu untuk saling berpasangan (0-200 weeks)
4. *Average-condom-use* : Parameter yang menunjukkan kecenderungan rata-rata penggunaan kondom dalam berpasangan (0-10)
5. *Average -test- frequency* : Parameter yang menunjukkan populasi untuk melakukan tes HIV dalam periode (1-2 time/year).

CARA KERJA MODEL

Model ini mensimulasikan penyebaran HIV melalui kontak seksual untuk melihat hubungan antara jumlah populasi yang terinfeksi HIV dan jumlah populasi yang tidak terinfeksi HIV. Cara kerja dari model simulasi penyebaran HIV ini adalah model menggunakan dua individu yang berpasangan untuk mewakili dua individu yang terlibat dalam hubungan seksual. Dalam model ini, ketika simulasi dijalankan terdapat dua individu yang tidak lagi bergerak, saling berdampingan dan berpegangan tangan. Hal ini sebagai representasi pasangan yang memiliki hubungan seksual. Pada program simulasi akan ditandai dengan kotak berwarna abu-abu yang menandakan bahwa individu tersebut berpasangan dan telah memiliki kontak seksual. Hal ini dapat dilihat pada kode program berikut:

```

to couple
let potential-partner one-of (turtles-at -1 0)
with [not coupled? and shape = "person lefty"]

if potential-partner != nobody
  [if random-float 10.0 < [coupling-tendency]
of potential-partner
  [set partner potential-partner
  set coupled? true
  ask partner [set coupled? true]
  ask partner [set partner myself]
  move-to patch-here
  ask potential-partner[move-to
  patch-here]
  set pcolor gray - 3
  ask (patch-at-10) [set pcolor gray-3]]]
end.
  
```

Pada saat melakukan *setup*, agen dibuat secara random dengan distribusi normal. Untuk kondisi awal jumlah populasi agen biru yang tidak sadar terinfeksi HIV dapat dinotasikan dalam rumus berikut:

$$U = \frac{1}{40} \times T$$

Keterangan:

U = Jumlah Agen Biru (Individu yang tidak sadar terinfeksi HIV)

T = Total Populasi

Pada model ini, jika dua individu berpasangan lebih lama dari nilai variabel *average-commitment* dapat memungkinkan pasangan tersebut akan berpisah. Hal ini dapat dilihat pada kode program berikut:

```
to uncouple
if coupled? and (shape = "person righty")
  [if (couple-length > commitment) or ([couple-length] of partner) > ([commitment] of partner)
  [set coupled? false
  set couple-length 0
  ask partner [set couple-length 0]
  set pcolor black
  ask (patch-at -1 0) [set pcolor black]
  ask partner [set partner nobody]
  ask partner [set coupled? false]
  set partner nobody]]
end
```

Model ini mengasumsikan bahwa individu yang terkena HIV akan terus melakukan hubungan seksual, namun secara otomatis individu tersebut akan melakukan hubungan seksual yang aman terlepas dari kecenderungan penggunaan kondom. Pada penggunaan kondom, kedua individu harus menggunakannya. Jika memilih untuk tidak menggunakan kondom, maka HIV dapat ditularkan. Namun pada model ini diatur jika salah satu individu menggunakan kondom, penyebaran HIV tidak akan terjadi. Hal ini dapat di lihat pada kode program berikut:

```
to infect
  if coupled? and infected? and not known?
  [if random-float 10 > condom-use or
  random-float 10 > ([condom-use] of partner)
  [if random-float 100 < infection
  chance
  [ask partner [ set infected?
  True ]]]]
end
```

Pada model simulasi ini, jika suatu agen melakukan seks bebas dengan pasangan yang terinfeksi HIV, maka kemungkinan besar individu tersebut memiliki kesempatan 50% terinfeksi HIV. Infeksi HIV dapat ditularkan juga oleh individu yang tidak sadar telah terinfeksi HIV. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk memeriksa status kesehatan. Pada model ini terdapat parameter

average-test frequency untuk menentukan rata-rata individu dalam melakukan tes kesehatan.

Individu yang terinfeksi HIV selama beberapa waktu ada kemungkinan 5% individu tersebut akan mengalami gejala. Gejala tersebut akan timbul 200 minggu setelah terinfeksi HIV. Individu yang terinfeksi akan mengalami sakit dan memungkinkan individu tersebut akan melakukan pengecekan tes darah.

```
to test
  if random-float 52 < test-frequency
  [if infected?
  [set known? true ]]
  if infection-length > symptoms-show
  [ if random-float 100 < 5
  [set known? true]]
end
```

MODEL MATEMATIS PENYEBARAN HIV

Berdasarkan asumsi-asumsi dan cara kerja model simulasi yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui persamaan model matematikanya. Untuk membuat persamaan model matematika pada paper ini digunakan Sistem Persamaan Differensial Biasa (SPDB) non linear. Adapun model matematika simulasi penyebaran HIV pada Netlogo ini dapat notasikan pada persamaan sebagai berikut;

$$\frac{dS}{dt} = (\theta - \eta)S$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\mu U}{T} - \frac{\sigma U}{T} - (\theta + \eta)U$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mu U}{T} - \frac{\sigma U}{T} - (\theta + \eta)I$$

dengan $T = S + U + I$ adalah jumlah populasi keseluruhan.

Keterangan:

S : kompartemen individu tidak terinfeksi HIV

U : kompartemen individu tidak sadar terinfeksi HIV

I : kompartemen individu terinfeksi HIV

θ : rata-rata kecenderungan individu berpasangan (*average-coupling-tendency*)

η : rata-rata periode aktifitas seksual (*average-commitment*)

μ : rata-rata penggunaan kondom (*average-condom-use*)

σ : banyaknya melakukan tes darah (*test-frequency*).

T : total populasi individu

Proses penyebaran HIV sangat dipengaruhi oleh nilai parameter η , θ , σ , dan μ .

1. Model Penyebaran HIV Dengan Adanya *Test-Frequency*.

Diasumsikan tes darah mampu mendeteksi adanya HIV pada tubuh manusia, sehingga manusia tersebut sadar akan kondisinya. Dengan memberikan kontrol *test-frequency* pada populasi dapat dimodelkan persamaannya sebagai berikut:

$$\frac{dS}{dt} = (\theta - \eta)S$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\sigma U}{T} - (\theta + \eta)U$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\sigma U}{T} - (\theta + \eta)I$$

dengan $T = S + U + I$

2. Model Penyebaran HIV Dengan Adanya Condom-Use

Diasumsikan dengan menggunakan kondom, individu yang terinfeksi HIV akan melakukan *safe sex*. Diberikan kontrol penggunaan kondom pada populasi. Hal ini dapat dimodelkan pada persamaan berikut:

$$\frac{dS}{dt} = (\theta - \eta)S$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\mu U}{T} - (\theta + \eta)U$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mu U}{T} - (\theta + \eta)I$$

dengan $T = S + U + I$

Simulasi penyebaran HIV yang dilakukan pada Netlogo ini memungkinkan untuk menjalankan simulasi secara terus menerus untuk dapat melihat perubahan yang terjadi. Efek perubahan yang terjadi pada variabel dapat dilihat melalui monitor dan plot. Adapun rumus yang menampilkan presentase jumlah populasi yang terinfeksi HIV pada monitor adalah sebagai berikut:

$$\text{Infected} = \frac{I}{T} \times 100$$

Keterangan:

I = Populasi yang terinfeksi HIV

T = Total Populasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat dinamika penyebaran HIV pada populasi akan dilakukan eksplorasi pada model. Adapun hasil eksplorasi dari model simulasi penyebaran HIV pada aplikasi Netlogo ini adalah sebagai berikut:

1. Eksplorasi Pada Parameter Coupling-Tendency

Pada simulasi pertama ini akan diberikan nilai awal untuk parameter sebagai berikut:

Tabel-1. Nilai Awal Simulasi 1

Parameter	Nilai
Initial-people (T)	500
Coupling-Tendency (θ)	1
Average Commitment (η)	1
Average-condom-use (μ)	0
Average-test-Freq (σ)	0

Adapun hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 2 : Hasil simulasi 1

Hasil simulasi pertama menunjukkan bahwa jika nilai parameter *average-coupling-tendency* diperkecil laju penyebaran HIV menjadi lambat. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik agen hijau stabil saat 370 weeks dengan total populasi 480, agen biru mengalami penurunan populasi hingga mencapai titik 0 dan jumlah populasi agen merah terjadi kenaikan hingga mencapai angka 20. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa jika nilai parameter *average-coupling-tendency* diperkecil tingkat penyebaran HIV tergolong kecil.

Untuk simulasi kedua, nilai parameter akan diberikan nilai awal menjadi seperti tabel di bawah ini:

Tabel-2. Nilai Awal Simulasi 2

Parameter	Nilai
Initial-people (T)	500
Coupling-Tendency (θ)	10
Average Commitment (η)	0
Average-condom-use (μ)	0
Average-test-Freq (σ)	0

Adapun hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 3 : Hasil Simulasi 2

Hasil simulasi kedua dengan mengubah nilai parameter *coupling-tendency* yang diperbesar mengakibatkan terjadi peningkatan laju penyebaran HIV yang sangat cepat. Dapat dilihat pada grafik, pada 300 weeks populasi agen biru mengalami penurunan sampai mencapai titik 0 dan pada 418 weeks populasi 100% terinfeksi HIV. Dengan menaikkan nilai parameter *average-coupling-tendency* membuat kecenderungan agen untuk berpasangan lebih besar sehingga membuat

laju penyebaran HIV lebih cepat. Tingkat penyebarannya tergolong tinggi.

2. Eksplorasi Pada Parameter *Average-Commitment*

Pada simulasi ketiga ini dilakukan penentuan nilai awal pada parameter sebagai berikut:

Tabel-3. Nilai Awal Simulasi 3

Parameter	Nilai
<i>Initial-people (T)</i>	500
<i>Coupling-Tendency (θ)</i>	5
<i>Average Commitment (η)</i>	200
<i>Average-condom-use (μ)</i>	0
<i>Average-test-Freq (σ)</i>	0

Adapun hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 4 : Hasil simulasi 3

Hasil dari simulasi ketiga dengan memberikan nilai parameter *average-commitment* yang diperbesar hingga mencapai nilai maksimum yaitu 200 menunjukkan laju penyebaran HIV menjadi lebih lambat. Populasi agen hijau akan konstan pada 760 *weeks* dengan jumlah populasi yang tidak terinfeksi HIV sekitar 466 orang. Agen biru mengalami penurunan hingga mencapai titik 0. Pada 760 *weeks* populasi yang terinfeksi HIV sekitar 5,4%. Dapat disimpulkan tingkat penyebaran HIV tergolong rendah.

Pada simulasi keempat, akan diubah nilai parameter dari *Average-Commitment* dengan dilakukan penentuan nilai awal pada parameter sebagai berikut

Tabel-4. Nilai Awal Simulasi 4

Parameter	Nilai
<i>Initial-people (T)</i>	500
<i>Coupling-Tendency (θ)</i>	5
<i>Average Commitment (η)</i>	1
<i>Average-condom-use (μ)</i>	0
<i>Average-test-Freq (σ)</i>	0

Adapun hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 5 : Hasil Simulasi 4

Hasil dari simulasi keempat dengan mengubah nilai *average-commitment* yang diperkecil menunjukkan penyebaran HIV tergolong tinggi. Pada grafik dapat dilihat bahwa populasi agen hijau mengalami penurunan hingga mencapai titik 0 dengan sangat cepat. Begitupun dengan agen biru terjadi penurunan populasi hingga mencapai titik 0. Sedangkan populasi agen merah mengalami kenaikan yang menyebabkan pada 578 *weeks* 100% populasi terinfeksi HIV.

3. Eksplorasi Pada Parameter *Condom-Use*

Pada simulasi kelima ini dilakukan penentuan nilai awal pada parameter sebagai berikut:

Tabel-5. Nilai Awal Simulasi 5

Parameter	Nilai
<i>Initial-people (T)</i>	500
<i>Coupling-Tendency (θ)</i>	5
<i>Average Commitment (η)</i>	100
<i>Average-condom-use (μ)</i>	1
<i>Average-test-Freq (σ)</i>	0

Adapun hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 6 : Hasil Simulasi 5

Hasil dari simulasi kelima, dengan nilai parameter *average-condom-use* yang diperkecil menunjukkan laju penyebaran HIV tetap mengalami peningkatan. Dimana agen hijau bernilai konstan pada saat 2230 *weeks* dan populasi yang terinfeksi HIV sekitar 30,2%. Dari hasil yang ditampilkan pada grafik dapat disimpulkan bahwa penyebaran HIV masih tergolong tinggi.

Pada simulasi keenam akan diubah nilai parameter dari *average-condom-use* dengan dilakukan penentuan nilai awal pada parameter sebagai berikut:

Tabel-6. Nilai Awal Simulasi 6

Parameter	Nilai
<i>Initial-people (T)</i>	500
<i>Coupling-Tendency (θ)</i>	5
<i>Average Commitment (η)</i>	100
<i>Average-condom-use (μ)</i>	10
<i>Average-test-Freq (σ)</i>	0

Adapun hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 7 : Hasil Simulasi 6

Hasil dari simulasi keenam, ketika nilai parameter *average-condom-use* diperbesar hingga diberikan nilai maksimum yaitu 10, hasilnya adalah laju penyebaran HIV menjadi lebih lambat dari simulasi sebelumnya. Tingkat penyebarannya menjadi lebih rendah. Pada grafik gambar 7, dapat dilihat kenaikan agen merah mencapai nilai 34 pada 100 weeks. Populasi yang terinfeksi HIV hanya sekitar 6.8%. Begitupun dengan agen hijau mencapai nilai konstan pada saat 100 weeks. Maka dengan memperbesar rata-rata penggunaan kondom dapat mengurangi dan mencegah penyebaran HIV lebih luas lagi.

4. Eksplorasi Pada Parameter *Test-Frequency*

Pada simulasi ketujuh ini dilakukan penentuan nilai awal pada parameter sebagai berikut:

Tabel-7. Nilai Awal Simulasi 7

Parameter	Nilai
<i>Initial-people (T)</i>	500
<i>Coupling-Tendency (θ)</i>	5
<i>Average Commitment (η)</i>	100
<i>Average-condom-use (μ)</i>	0
<i>Average-test-Freq (σ)</i>	0

Adapun hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 8 : Hasil Simulasi 7

Hasil dari simulasi ketika nilai parameter *average-test-frequency* diperkecil hasilnya adalah penyebaran HIV tetap ada peningkatan. Dapat dilihat pada grafik bahwa populasi agen hijau akan optimal dan konstan pada 2210 weeks, agen biru terjadi penurunan hingga mencapai titik 0 dan untuk populasi yang terinfeksi HIV sekitar 27,6%. Dapat dikatakan bahwa dengan memperkecil nilai *average-test-frequency* penyebaran HIV masih tergolong tinggi.

Pada simulasi kedelapan akan diubah nilai parameter dari *average-test-frequency* dengan dilakukan penentuan nilai awal pada parameter

Tabel-8. Nilai Awal Simulasi 8

Parameter	Nilai
<i>Initial-people (T)</i>	500
<i>Coupling-Tendency (θ)</i>	5
<i>Average Commitment (η)</i>	100
<i>Average-condom-use (μ)</i>	0
<i>Average-test-Freq (σ)</i>	2

Hasil simulasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 9 : Hasil Simulasi 8

Berdasarkan hasil simulasi yang ditampilkan pada gambar 8, ketika nilai parameter *average-test-frequency* diperbesar menunjukkan agen merah mulai terjadi kenaikan pada 13 weeks namun pada 33 weeks agen merah mencapai nilai konstan. Begitupun agen hijau akan optimal dan bernilai konstan pada saat 33 weeks. Hal tersebut menandakan bahwa pada saat 33 weeks penyebaran HIV sudah tidak ada lagi. Dengan begitu agar HIV tidak menyebar luas dapat dicegah dengan memperbesar nilai *average-test-frequency*. Maksimal nilai parameter *average-test-frequency* adalah 2 times/year.

Dengan adanya tes HIV ini diharapkan manusia yang terinfeksi HIV sadar akan kondisi dirinya dan berhenti melakukan hubungan seksual agar HIV tidak menyebar ke individu yang lain. Sebaliknya, dengan ketiadaan tes HIV membuat manusia yang terinfeksi HIV tidak sadar akan kondisinya sehingga tetap melakukan aktifitas seksual tanpa pelindung yang dapat mentransmisikan HIV ke pasangannya.

Hasil dari 8 simulasi diatas dapat menunjukkan bahwa parameter *coupling-tendency* dan parameter *average-commitment* merupakan parameter yang memperlihatkan perubahan perilaku seksual yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan penyebaran HIV. Sedangkan parameter *condom-use* dan parameter *test-frequency* merupakan solusi dalam mengatasi masalah penyebaran HIV.

Untuk mencapai kondisi optimal dalam pencegahan penyebaran HIV dapat dilakukan dengan memperbesar rata-rata individu untuk melakukan tes HIV serta dengan memperbesar rata-rata individu dalam menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Pada model simulasi dapat mengatur nilai parameter *average-condom-use* ke nilai maksimum yaitu 10 dan *average-test-frequency* diatur pada nilai maksimum juga yaitu 2 times/year.

Dengan adanya penggunaan kondom dan tes HIV ini dapat menjadi solusi dalam upaya pencegahan penyebaran HIV agar tidak tersebar lebih luas lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian pada beberapa parameter dari model simulasi penyebaran HIV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada saat tuning parameter *average-coupling-tendency* diperkecil maka penyebaran HIV tergolong kecil dan jika nilai *average-coupling-tendency* diperbesar maka penyebaran HIV semakin tinggi.
2. Ketika nilai *average-comitment* diperbesar, maka penyebaran HIV semakin kecil. Sebaliknya apabila *average-comitment* nilainya diperkecil maka penyebaran HIV semakin tinggi.
3. Ketika nilai parameter *average-condom-use* semakin diperbesar maka penyebaran HIV semakin kecil dan dapat mencegah penyebaran HIV lebih luas. Ketika nilai parameter *average-condom-use* diperkecil maka penyebaran HIV semakin tinggi.
4. Ketika nilai parameter *average-test-frequency* diperbesar maka penyebaran HIV menjadi kecil dan dapat mencegah penyebaran HIV. Sedangkan jika nilai parameter *average-test-frequency* diperkecil maka penyebaran HIV semakin tinggi.
5. Adapun hasil dari eksplorasi variabel *coupling-tendency* dan *average-commitment* menggambarkan bagaimana perubahan perilaku seksual yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan penyebaran HIV, sementara eksplorasi variabel *Average-Condom-Use* dan *Average-Test-Frequency* merupakan solusi untuk masalah penyebaran HIV.
6. Skenario yang didapatkan dari hasil simulasi penyebaran HIV adalah dengan upaya memperbesar rata-rata individu untuk melakukan tes HIV serta dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual dapat mencegah penyebaran HIV lebih luas.

REFERENSI

- Abadiyah, Lilik Masluhatul. Analisis Model Matematika Pada Pengaruh Sistem Imu Terhadap Infeksi Virus HIV.(2009). Jurusan Matematika. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Johnson AM & Laga M. Heterosexual transmission of HIV, AIDS, (1988),2 (suppl. 1): S49-S56.
- Kementrian Kesehatan RI.(2011). Laporan kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan September 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- North, M. J., dan Macal, C. M.(2007). Managing Business Complexity : Discovering Strategic Solutions with Agent - Based Modeling and Simulation . Oxford University Press, New York.
- Rizqiansyah, dkk.(2014).Pemodelan Dan Simulasi Berbasis Agen Untuk Sistem Ketahanan Pangan

- Pokok Beras Di Jawa Barat. Reka Integra, Jurnal Online Teknik Industri Itenas, Bandung, 73-84.
- Rotich Kiplimo Titus. Mathematical Modeling of the Spread of HIV/AIDS by Markov Chain Process. *American Journal of Applied Mathematics*. Vol. 4, No. 5, 2016, pp. 235-246. doi: 10.11648/j.ajam.20160405.15
- Sridadi, B.(2009). Pemodelan dan Simulasi Sistem, Teori, Aplikasi dan Contoh Program dalam Bahasa C.Penerbit INFORMATIKA Bandung.
- Wilensky,U.(1997).NetLogo HIV model. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/HIV>. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.